

GOYA E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA HISTÓRIA DA ARTE: IMPLICAÇÕES E CONSIDERAÇÕES

GOYA Y SUS CONTRIBUCIONES EN LA HISTORIA DEL ARTE: IMPLICACIONES Y CONSIDERACIONES

José Eulino de OLIVEIRA¹

Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal, evidenciar a importância de Goya e suas contribuições na história da arte. Portanto iremos relatar a visão crítica/reflexiva de suas obras e identificar suas contribuições no romantismo. Nesse contexto, evidencia-se como justificativa as contribuições sobre Goya e suas contribuições na história da arte, especialmente no final do século XVIII, com o surgimento do romantismo e a revolução francesa, marcos importantes que provocou mudanças cruciais na cultura, na política e na arte europeia. O método utilizado para a realização desse trabalho foi feito através de pesquisa bibliográfica, por meio de livros físicos, artigos e revistas científicas eletrônicas que relatam a vida de Goya e a sua contribuição na história das artes no romantismo. Enfim, nossas considerações finais tornam-se de suma importância a vida de Goya e sua relevância para a história das artes, com seus desenhos, pinturas e gravuras, contribuiu para mostrar a realidade das contradições e paradoxos visíveis e escondidas de todas as camadas sociais de sua época.

Palavras-chave: Francisco de Goya. História da Arte. Romantismo.

Resumen: Este trabajo tiene como objetivo principal evidenciar la importancia de Goya y sus contribuciones en la historia del arte. Por lo tanto, relataremos la visión crítica/reflexiva de sus obras e identificaremos sus aportes al romanticismo. En este contexto, se evidencia como justificación las contribuciones sobre Goya y sus aportes en la historia del arte, especialmente a finales del siglo XVIII, con el surgimiento del romanticismo y la revolución francesa, hitos importantes que provocaron cambios cruciales en la cultura, la política y el arte europeo. El método utilizado para la realización de este trabajo se llevó a cabo a través de investigación bibliográfica, por medio de libros físicos, artículos y revistas científicas electrónicas que relatan la vida de Goya y su contribución a la historia de las artes en el romanticismo. Finalmente, nuestras consideraciones finales destacan la importancia de la vida de Goya y su relevancia para la historia de las artes, ya que con sus dibujos, pinturas y grabados, contribuyó a mostrar la realidad de las contradicciones y paradojas visibles y ocultas de todas las capas sociales de su época.

Palabras clave: Francisco de Goya. Historia del Arte. Romanticismo.

¹ Especialização em andamento em Educação Indígena pela Faculdade de Minas (FACUMINAS). Licenciatura em Artes Visuais pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI). E-mail: joseulinoartesfrc@outlook.com.

1 Introdução

Este texto visa apresentar um estudo sobre Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828) e suas contribuições na história da arte. Goya foi um grande pintor e gravador espanhol nascido em Fuendetodos, Aragão na Espanha no ano de 1746. Tendo iniciado seus estudos com instrução do pintor José Luzán, na cidade de Saragoça, também na Espanha. E posteriormente com 17 anos mudou para Madrid onde estudou com o pintor Anton Raphael Mengs que foi um pintor popular da nobreza de sua época.

Nesse processo, Francisco de Goya, durante o início de sua carreira artística tentou várias vezes entrar na Academia de Belas-Artes de Madrid, porém não teve sucesso. Portanto, alguns anos depois em 1770, foi para a Itália, onde obteve seu reconhecimento inicial ao receber uma menção honrosa, num concurso organizado pela Academia de Belas-Artes de Parma, onde recebeu sua primeira encomenda; o afresco na Igreja de Nossa Senhora de Pilar, em Saragoça.

Nesse contexto, evidencia-se como justificativa as contribuições sobre Goya e suas contribuições na história da arte, especialmente no final do século XVIII, com o surgimento do romantismo e a revolução francesa, marcos importantes que provocou mudanças cruciais na cultura, na política e na arte europeia. Assim, Goya, através de suas pinturas e gravuras, trouxe relatos e fatos da realidade, com o pensamento crítico com relação a vida social, a mentalidade e acontecimentos da época.

Este estudo tem como objetivo principal, evidenciar a importância de Goya e suas contribuições na história da arte. Portanto iremos relatar a visão crítica/reflexiva de suas obras e identificar suas contribuições no romantismo.

Esperamos que o presente trabalho possa contribuir para o esclarecimento e melhor interpretação sobre Goya e seu importante trabalho que contribuiu para o romantismo e influenciou novos artistas.

2 Fundamentação Teórica

No contexto social, político e cultural, que predominava na Europa no final do século XVIII onde ocorreu mudanças profundas em meio a mentalidade da época. Goya foi um pintor que vivenciou de forma reflexiva os principais acontecimentos e transformações, ocasionados por instabilidade social e política, abuso da igreja, miséria, violência, crueldade, constantes revoltas e guerras. Goya trouxe uma nova visão na arte, com uma nova perspectiva em novas temáticas ligadas a revolução, a reflexão em um forte contexto crítico e emocional.

De acordo com Meira, Presto e Soter (2016, p. 154), “[...] em seus desenhos e gravuras foi um eloquente crítico, revelando os vícios da sociedade de seu tempo”. Nesta análise, Goya foi bem diferente e versátil em relação aos pintores de épocas anteriores que não retratavam as pinturas e desenhos com cunho social e de relatos críticos dos momentos históricos vivenciados. Na realidade, Goya preocupou-se em mostrar em suas obras através da pintura e da gravura, a realidade escondida e ignorada que na maioria das vezes eram percebidas e ocultadas.

Segundo Schley (2017, p.166):

[...] o artista fez registros históricos como forma de fazer um protesto com relação à crueldade humana. Chegou a pintar 14 murais na sua residência para mostra a sua indignação entre a intriga política e a decadência da Corte e da Igreja. Muitos dos murais com cores escuras traziam figuras assustadoras.

Nesse viés, Meira; Presto; Soter (2017) relata que Francisco de Goya foi um pintor que viveu as contradições que ocorreram em sua época de conflitos, onde os ideais iluministas não condiziam com a realidade.

Goya se preocupava em relatar os acontecimentos que resultavam nos flagelos sociais e não se apegava em transmitir a beleza, as glórias da sociedade, especialmente

em relação a corte e a igreja. Observa-se que ele pensava nas minorias que representava a camada mais sofrida, perseguida e injustiçada da sociedade.

De acordo com Schley (2017, p.167):

[...] o artista mostrava seus sentimentos não discutindo com pessoas, mas colocando na arte a sua inconformidade com o mundo, fazendo crítica ao comportamento humano que se deixa levar pela irracionalidade, por meio de temas contemporâneos e nacionais, se apropriando de pinceladas ferozes.

Com todo esse processo, o artista foi crucial para o entendimento do ser humano “[...] é entre o rol das ilusões que Goya denuncia, na lista das máscaras que ele desmascara, estão as superstições populares que são fonte do medo” (Guidolin; Fianco, 2017, p. 343). Pois por meio de suas artes, fez grandes observações sobre os comportamentos, crenças, superstições e emoções avassaladoras perante a ganancia, ao ódio e ao egoísmo, pois, graças aos seus relatos através de sua arte, podemos compreender, confirmar e senti os efeitos resultantes dos fatos históricos de forma direta sem esconder a dor e o desequilíbrio ocorrido em uma época de transição e mudanças com a revolução francesa e o surgimento do romantismo.

Goya teve um papel fundamental para o Romantismo, que surgiu durante o final do século XVIII, na Europa, que foi um movimento que não influenciou apenas na literatura, mas também nas artes plásticas e na forma de pensamento e cultura. De acordo com Ferrari *et al.*, (2013, p. 23), “[...] já são perceptíveis os ventos da mudança estética em relação a arte e a beleza que viriam a seguir.

Nessa corrente estilística, o sentimento é mais importante que as normas clássicas para criar a imagem na arte.” No Romantismo, Goya contribuiu com forte expressão, dramaticidade, carregada de ideais e revolução, pois ele expos fielmente a essência de sua forma de pensar, sentir e comover, desapegando-se dos estilos de pinturas tradicionais. De acordo com Farthing (2011, p. 267):

[...] a desilusão com a racionalidade decorrente da não concretização desse mundo melhor e da persistência do caos e das guerras ajudou a fomentar o

romantismo. O movimento romântico enfatizava a exasperação das emoções, a turbulência da psicologia humana e a força terrível da natureza.

Dentre as complexidades deste movimento, as artes de Francisco de Goya, estavam em constantes reflexos direto de temas reais apresentados com fervor, ao mesmo tempo mexendo com as emoções e com a consciência dos indivíduos. Portanto, através das imagens fortes, profundamente tocantes, muitas vezes com simbologia e enigmas, em seus desenhos e pinturas, é perceptível o desejo de acordar e alertar a sociedade da época para o resgate dos mais nobres ideais inspiradores de um mundo livre da irracionalidade e da ignorância.

Conforme Farthing (2011), o mundo interno do artista era o conjunto de compreensões dentre a atmosfera de formação que vem do movimento e intensidade da esfera romântica a qual ele vivencia e faz parte.

No contexto dos estudos da história da arte, as obras de Goya, representam um vasto campo de observações, críticas e reflexões em um conjunto de uma riqueza de detalhes que levam a uma viagem histórica, inspiradora e dramática. A composição de cores, traços, pinceladas envolvidas em técnicas apuradas e livre de conceitos e normas das escolas clássicas de artes que antes dominava a arte europeia, pois é ao mesmo tempo perceptível e vibrante o poder de linguagem expressadas com intensidade emocional e com clareza em suas gravuras e pinturas.

De acordo com Farthing (2011, p. 271), “Goya raramente falava de lealdades políticas, mas seus quadros são reveladores. Em sua pintura demonizada de “Três de maio de 1808” explica sua opinião sobre a ocupação francesa, mesmo tendo se tornado o pintor oficial dos ocupantes.” Conforme pode ser observado na figura abaixo:

Figura 1: Três de maio de 1808 (1814) - Francisco de Goya (1746-1828)

Fonte: Farthing (2011, p. 270)

Nesta pintura é percebido a atmosfera do pesar, crueldade da ocupação francesa sobre os espanhóis. Goya, transmite uma sensação de martírio de cidadãos comuns considerados com rebeldes, valorizando a iluminação por tonalidades de cor sobre os que estavam sendo executados e tons mais neutros e sóbrios nos executores.

De acordo com Farthing (2011, p. 270):

O efeito dos contrastes nessa cena é imenso. Os dois grupos estão frente a frente a pouca distância. À direita, um pelotão anônimo de soldados imperiais franceses devidamente fardados, cujos rostos o observador não pode ver, se prepara para atirar. Inclinação para frente em perfeita sincronia, os soldados fazem suas armas uma linha de morte solene e terrível. Sua rigidez os transforma em autômatos imunes à emoção do ato que estão prestes a executar. À esquerda, vê-se o desalinho das vítimas em seu trágico cortejo - alguns já mortos, outros em posição, outros mais movendo-se inexoravelmente à frente para encontrar a morte, cada um retratado de modo a provocar a identificação e a compaixão do observador.

Na imagem da gravura “O sono da razão produz monstros”, pintada por Francisco de Goya, há uma expressão do sentimento sobre a profunda observação da mente humana, quando esta é tomada pela irracionalidade. Ferrari *et al.*, (2013, p. 211), o “artista criou um clima enigmático e sombrio. Acredita-se que o homem adormecido seja o próprio artista, rodeado pelo que parecem ser corujas e morcegos, entre sombras e formas, e um grande felino parece mirar a cena com os olhos vitrificados”.

Figura 2: O Sono da Razão produz os monstros (1799)

Fonte: Ferrari *et al.*, (2013, p. 211)

Nesse sentido, é possível perceber os elementos desta gravura, como uma forma de transmitir uma mensagem referente ao homem atormentado pelos seus conflitos, onde a ignorância quer prevalecer sobre o discernimento e racionalidade.

Goya, além das pinturas e gravuras críticas e dramáticas, também pintou mulheres em contextos, expressões e cenários incomuns para mentalidade tradicional

e conservadora da época. De acordo com Coli (1997, p. 61), “[...] Goya ama profundamente a beleza e a juventude das mulheres”.

Nesse contexto em suas obras a mulher é apreciada com vigor, suavidade, expressão e serenidade. Como em sua pintura “A leiteira de Bordéus”.

Figura 3: Leiteira de Bordeaux (1825-1827).

Fonte: Abril Cultural (1980, p. 304)

Este é o tema luminoso de suas pinturas, recorrente até o fim de sua vida: a última das grandes obras primas é A leiteira de Bordéus, de 1827, onde a suave mocidade do modelo se impõe em meio a uma harmonia de breves pinceladas predominantemente azuis. O pintor tinha então 81 anos (Coli, 1997, p.61).

É perceptível a grande importância de Goya, quando se trata da temática feminina, combinando ao mesmo tempo a suavidade, profundidade das cores e luminosidade, transmitindo assim, o romantismo, a liberdade e a sensualidade.

3 Materiais e Métodos

Este trabalho foi feito através de pesquisa bibliográfica, por meio de livros físicos, artigos e revistas científicas eletrônicas. O presente texto foi feito com o intuito de informar sobre Goya e suas contribuições na história da arte, assim utilizamos os recursos ou materiais que estavam aptos para a realização desta pesquisa. Todos os materiais como livros impressos, artigos e revistas eletrônicas foram de autores e professores conceituados como: Farthing (2011), Ferrari (2013), Meira (2016), Prodanov e Freitas (2013), Severino (2007) e Clara Schley (2017).

Nessa perspectiva, quando paramos para observar cientificamente nos deparamos com as formas mais evidentes e técnicas de se estabelecer novas metodologias (Severino, 2007). Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 14) a “[...] metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados para construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade”.

Na contemporaneidade os fundamentos teórico-metodológico sistemáticos, quando falamos de ciências acaba-se tornando uma área do conhecimento filosófico. Nessa perspectiva, a produção de conhecimentos científicos sistemático sobre o mundo natural, e a aplicação dos métodos possibilitou a continuação das ciências em várias áreas do conhecimento (Severino, 2007).

Enfim, este artigo apresenta todas as normas científicas e metodológicas, logo trazem os relatos sobre Goya suas contribuições na história da arte no período do romantismo, fazendo assim, uma releitura de Goya como artista completo e autêntico. A pesquisa é também um relato sobre as virtudes de Goya servindo de referencial positivo para a história da arte e futuras gerações de artistas da contemporaneidade.

4 Resultados e Discussão

A partir da estrutura básica deste trabalho, foi feito um estudo do tema: “Goya e suas Contribuições na História da Arte: Implicações e Considerações”. Nesse sentido, foram pesquisadas e relatadas a importância do pintor Francisco de Goya, durante a época em que viveu na Europa, em especial no final do século XVIII, e início do século XIX. Nesse viés, é importante a apresentação da obra: “Três de Maio de 1808” citada na fundamentação teórica, com o objetivo de obter a compreensão de um dos momentos dos horrores das invasões presenciados por Goya, pois foi importante analisar e compreender a visão artística inspiradora como símbolo de autenticidade e conteúdo emocional em razão do meio ao que promove as mudanças cruciais no contexto político, social e cultural.

Nessa perspectiva, também a outra obra exposta acima que causou impacto no contexto histórico e revolucionário especialmente no quesito emocional e crítico, foi: “O Sono da Razão produz os Monstros”. Que contribui para o entendimento dos conflitos internos do ser humano. Segundo Coli (1997, p. 62), é “[...] verdade que os acontecimentos por ele vividos não foram de natureza a inspirar confiança no triunfo de um mundo regido harmoniosamente pela razão”, pois mediante ao seu estado de ignorância, ilusões e repressões, nesta obra foi possível perceber a importância da simbologia, do lado obscuro e irracional do homem.

Enfim, a influência de Francisco de Goya no romantismo, contribuiu com intensa expressão, dramaticidade e carregada de ideais. Ele também demonstrou seus encantos pela beleza feminina, expressados em várias pinturas, como na obra exposta acima: “Leiteira de Bordeaux”, dando ênfase a valorização da suavidade, leveza, sensualidade, sem deixar de transmitir a atmosfera reflexiva. Goya foi um artista completo, autêntico e de muitas virtudes, servindo de referencial positivo para a história da arte e futuras gerações de artistas.

Considerações Finais

Conclui-se neste trabalho, que teve como tema central: Goya e suas Contribuições na História da Arte: Implicações e Considerações. Os resultados obtidos, através das pesquisas que foram importantes e satisfatórios no estudo sobre Goya durante os momentos de mudanças e transformações na arte europeia entre os séculos XVII e XIX, onde mostrou-se relatos de sua trajetória artística dentre o contexto social, político e revolucionário durante a época por ele vivenciada.

Evidenciou-se a importância das obras de Goya, no Romantismo que iniciou na Europa no final do século XVIII, onde foram evidenciadas dramaticidade, revolução e indignação com a irracionalidade e barbáries provocadas pelas revoltas e guerras da época. Também foi feita uma análise e interpretação reflexiva de suas obras onde foram feitas observações profundas no contexto emocional, artístico e histórico.

Enfim, Goya foi de suma importância para a história das artes, com seus desenhos, pinturas e gravuras, contribuiu para mostrar a realidade das contradições e paradoxos visíveis e escondidas de todas as camadas sociais de sua época.

Referências Bibliográficas

- Coli, Jorge. (1997). Claro-Escuro. *Revista Diálogos - UEM*: Maringá, PR, Brasil: v. 01, n. 53 - 66.
- Farthing, Stephen. (2011). *Tudo sobre arte*. 1. Edição. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Editora Sextante.
- Ferrari, S. S. U. F *et al.*, (2013). *Por toda parte*. 1. Edição. São Paulo, SP, Brasil: Editora FTD Educação.
- Guidolin, C; Fianco, F. (2017). As ambiguidades do Iluminismo em algumas obras de Francisco de Goya: leitura de imagens. *Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Passo Fundo*: v. 13 - n. 2, p. 328-348 - maio/ago.
- Meira, Beá. (2016). *Procurando arte*. Volume Único: Ensino Médio: Arte. - 1ª. Editora. São Paulo, SP, Brasil: Editora Scipione.

- Prodanov, C. C; Freitas, E. C. (2013). *Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico*. [recurso eletrônico]: - 2. ed. - Novo Hamburgo: FEEVALE.
- Severino, Antônio Joaquim, 1941. (2007). *Metodologia do Trabalho Científico*. - 23. ed. rev, atual. - São Paulo, SP, Brasil: Editora Cortez.
- Schley, Clara Aniele. (2017). *História da arte: pré-história a idade média*. Editora UNIASSELVI.